

TERMIK ISHLOV BERISH ORQALI XROMLI PO'LATNING XUSUSIYATLARINI TARKIBIGA TASIRINI TADQIQOTLASH

Sagidanova Aykerim Amangeldi qizi

Boltayev Diyorbek Axmedovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika univerrsiteti

Annotatsiyasi: Ushbu maqolada termik ishlov berish orqali xromli po'latning xususiyatlarini tarkibiga tasirini tadqiqotlash jarayoni to'risida samaradorligini oshirish haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Xrom, po'lat, karbonitrid, xromli po'lat, martensit, suv, dissotsatsiya jarayoni, bug', quvur, tuzlar, δ -ferrit, uglerod, azot, xrom, volfram, molibden, vanadiy, niobiy, bor, fosfor, nikel, kobalt, mis, nitritl, kondensatsiya usuli, termik, karbid, zang, faza, Ferrit- martensit.

Kirish: Hozirgi kunda mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan tub o'zgarishlar amalga oshirilyapti, xalq xo'jaligining barcha sohalarini va hayotimizni elektr energiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalarida kuzatilayotgan bu kabi shiddatli rivojlanish sur'atlari va eng avvalo elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning ham o'sishiga olib kelmoqda. Har qanday jamiyatning va davlatning rivojlanish darajasi uning energiya bilan qanday darajada ta'minlanganligiga bog'liq. Chunki, rivojlangan mamlakatlarda fan-texnika rivojlanish jarayoni juda tez sur'atlarda amalga oshadi. Bu esa energiya turlarini o'ylab topish, energiya ishlab chikarishni takomillashtirish va ishlab chikarilgan energiyaning tejamkorlik bilan foydalanishni taqazo etadi.

O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ko'p jihatdan ustuvor sohalarni, jumladan kimyo, biokimyo, gaz va neft-kimyo sanoati) taraqqiyotiga bevosita bog'liqdir.

Mavzuning dolzarbligi. Ko'mirda ishlaydigan bug' elektr stansiyalari

dunyoning 40% ga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Kelgusi 30 yil ichida elektr energiyasiga global talab ortib borayotgani sababli undan foydalanish hajmi oshishi kutilmoqda. Ko'mirda ishlaydigan elektr stansiyalari CO₂ ning intensiv manbai hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda 650°C ish haroratida 9-12% Cr martensitik po'latlarning yemirilishga chidamliligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar yemirilish paytida mikrostruktura o'zgarishlarini hisobga olish muhimligini ko'rsatdi, masalan, karbonitridlar va intermetall birikmalar. Xrom miqdori 9-10% bo'lgan po'latlar, V, Nb va N bilan qo'shimcha ravishda nozik MX karbonitridlarini hosil qilish uchun qotishma 600 ° C haroratda 100 000 soatgacha uzoq muddatli o'tishning yuqori qiymatlarini ko'rsatadi. Biroq, 9-10% Cr po'latlari cheklangan oksidlanish qarshiligini oshiradi va bug'ning ish haroratini 600 ° C dan yuqori ko'tarish uchun Cr ning 11-12% gacha oksidlanish qarshiligini oshirish uchun majburiy omil hisoblanadi. Biroq, 11-12% Cr po'latlari uzoq muddatli emirilishning past qiymatlarini namoyish etadi, dispers MX nitridlarini erituvchi Z-faza (Cr(V,Nb)N nitridlari) cho'kishi bilan bog'liq. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Z fazasining cho'kishi bu po'latlardagi Cr ning yuqori miqdori tufayli yuzaga keladi va po'latning kimyoviy tarkibiga kobalt qo'shilishi bilan tezlashadi. Azot tarkibini kamaytirish orqali zararli Cr(V,Nb)N fazasining hosil bo'lishining oldini olish mumkin, ammo bu MX karbonitritlarining ulushini ham kamaytiradi. Bunday holda, muqobil ravishda, boshqa mustahkamlovchi bosqichlarning siljish qarshiligiga ta'sirini tekshirish kerak.

Kimyoviy tarkibi va qotishma elementlar va aralashmalarining ta'siri

9-12% Cr martensit po'latlarni ishlab chiqishda, ostenitizatsiya paytida 100% ostenitik tuzilmani va qotib qolgan (normallashtirish)dan keyin 100% martensit tuzilmani olish uchun ferrit va ostenitni barqarorlashtiruvchi elementlar o'rtasida muvozanatni saqlash muhimdir. Biroq, 10-12% Cr po'latlarida, martensitdan tashqari <5% δ-ferrit hamda ostenizatsiya haroratida erimagan katta MX karbonitridlari mavjudligi inkor etilmaydi.

Martensit toifadagi po'latlar uchun asosiy qotishma elementlari: uglerod, azot, xrom, volfram, molibden, vanadiy, niobiy, bor, fosfor, nikel, kobalt, mis. Doimiy aralashmalar marganets, kremniy, oltingugurt va fosfordir.

Po'latlarning xususiyatlari va tuzilishi ularning kimyoviy tarkibi bilan belgilanadi. 1-jadvalda yangi avlod martensitli po'latlarning kimyoviy tarkibi ko'rsatilgan.

1-jadval. Yangi avlod martensitik po'latlarining kimyoviy tarkibi (%).

Po'lat	C, %	N, %	Cr, %	W, %	Mo, %
P9	<0,15	-	8-10	-	0,9-1,1
P91	0,08-0,12	-	8-9,5	-	0,85-1,05
P911	0,09-0,13	0,04-0,09	8,5-9,5	0,9-1,1	0,9-1,1
P92	0,07-0,1	0,03-0,07	8,5-9,5	1,5-2	0,3-0,6
	V, %	Nb, %	Si, %	Mn, %	B, %
P9	-	-	0,25-1	0,3-0,6	-
P91	0,18-0,25	0,06-0,1	0,25-0,5	0,3-0,6	-
P911	0,18-0,25	0,04-0,09	0,1-0,5	0,3-0,6	0,0003-0,006
P92	0,15-0,25	0,03-0,07	0,5	0,3-0,6	0,001-0,006

Uglerod (C) va azot (N). Martensit po'latlardagi uglerod miqdori 0,002% dan 0,1% gacha yetadi. Po'latdagi uglerod miqdori ortishi bilan uning qattiqligi va mustahkamligi ortadi. Martensit po'latlardagi azotning standart miqdori ~ 0,05% ni tashkil qiladi, buni po'lat eritish paytida atmosferadan "tortib oladi". Uglerod va azot kuchli ostenit stabilizatorlari bo'lib, ostenitda eruvchanlik darajasi yuqori boladi. Ular ferritda juda past eruvchanlikka ega, bu esa mos ravishda MX karbonitridlari, MN nitritlari va/yoki MC karbidlarining hosil bo'lishiga olib keladi.

Xrome (Cr)– ferrit-stabillashtiruvchi qotishma element. Bu po'latni isitish vaqtida donning o'sishini cheklaydi, mexanik va kesish xususiyatlarini yaxshilaydi, korroziyaga chidamliligi va qattiqlashishini yaxshilaydi va bug'lashni yaxshilashga yordam beradi. Agar xrom miqdori 10% dan ortiq bo'lsa, u holda po'lat zanglamaydigan bo'ladi, lekin qotib qolish qobiliyatini yo'qotadi. Xrom α -temirga qo'shilganda qattiq eritmaning mustahkamlanishi past bo'ladi. Xrom uglerod bilan o'zaro ta'sir qilib, karbidlarni hosil qiladi; 2-12% Cr tarkibidagi tez-tez uchraydigan karbidlar Cr: $M_{23}C_6$ и M_7C_3 (где M – Cr и Fe). 9-12% po'latlarda $Me_{23}C_6$ Cr miqdori ustunlik qiladi; yo'qori haroratda saqlanadi. Past xromli po'latlarda (<7% Cr) oxirgi karbidning hosil bo'lishi sodir bo'ladi, ammo bu po'latlarda $Me_{23}C_6$ hosil bo'lishi yuqori harorat va uzoq muddatli ta'sir qilishda istisno qilinmaydi.

Marganets (Mn) deoksidlanish uchun po'lat eritish jarayonida kiritilgan, agar uning miqdori 1% dan kam bo'lsa, u doimiy aralashmalar deb ataladi. 1% dan ortiq tarkibda marganets qotishma komponent hisoblanadi. Uning mustahkamligini, chidamligini va toblanish qobiliyatini oshiradi, po'latning kesish xususiyatlarini yaxshilaydi. Zarba kuchi kamayadi. Marganets karbidlarning mustahkamlanishiga hissa qo'shadi, ammo nikeldan farqi ostenitning stabilizatoridir.

Kremniy (Si) po'latni ortiqcha kisloroddan tozalovchi deoksidlovchi, shuningdek, kremniy miqdori 0,8% dan ortiq bo'lganda, qotishma element hisoblanadi. U elastik chegarani, korroziyaga chidamliligini va issiqlikka chidamliligini oshiradi, zarba kuchini pasaytiradi. Ferritda erishi, kremniy po'latning mustahkamligini oshiradi, ayniqsa oquvchanlikni oshiradi, $\sigma_{0,2}$ Shu bilan birga, egiluvchanlikning ma'lum bir pasayishi kuzatiladi, bu esa o'z navbatida po'latning chizish qobiliyatini pasayishiga olib keladi.

Oltinugurt (S) va fosfor (P)- zararli aralashmalar. Oltinugurt po'latni "qizil mo'rt" qiladi, Oltinugurt temir bilan kam eriydigan FeS evtektikni hosil qiladi ($988^{\circ}C$). Issiq ishlov berish (aylantirish, toblash) paytida evtektik eriydi, bu quyma po'lat donalari orasidagi bog'lanishning yo'qolishiga yoki parchalanishga olib keladi. Fosfor qattiqlikni oshiradi, po'lat va temirning ta'sir kuchini pasaytiradi,

fosforning bu zararli ta'siri, ayniqsa, po'latdagi uglerod miqdori ortishi va past haroratlarda sezilarli bo'ladi. Bu "sovuq mo'rtlik" (50°C dan past haroratlarda mo'rtlik) ni keltirib chiqaradi. Fosfor miqdorini har 0,01% ga oshirish orqali "sovuq mo'rtlik" chegarasi taxminan $20...25^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tariladi. Shunisi muhimki, po'lat quyma oltingugurt va fosforning kristallanishi jarayonida yaxshi parchalanadi, Zararli elementlarning po'latdagi konsentratsiyasining o'rtacha miqdoridan keskin ortgan maydonlar hosil bo'ladi. Fosfor Me_{23}C_6 yuzasida ham ajralib turadi, uning oz miqdori Laves fazasida topilgan.

Kislorod (O) va vodorod (H) po'latlarda qisman erigan va nitrid oksidlari kabi metall bo'lmagan qo'shimchalar shaklida mavjud bo'lgan yashirin aralashmalardir. Zararli aralashmalar bo'lib, ular issiq ishlov berish paytida metallarni mo'rtlashtiradi va metallarda yirtig'lar (yoriqlar) paydo bo'lishiga olib keladi.

Kobalt (Ko) va nikel (Ni) po'latning mustahkamligini oshirish va yuqori pishiqlikni saqlab qolish, isitish vaqtida don o'sishini kechiktirish, qotib qolganda egrilikni kamaytirish, po'latning korroziyaga chidamliligi va qotib qolish qobiliyatini oshirish. Kobalt, marganets va nikel ostenit stabilizatorlaridir. 12% Cr tarkibidagi po'latga qo'shishning asosiy sababi δ -ferrit hosil bo'lishining oldini olish ekanligi aniq. Ferrit-martensitli po'latlardagi nikel va kobalt qattiqlikni oshiradi.

Bundan tashqari, nikel zarrachalarning o'sishini tezlashtirishi va shu bilan uzoq muddatli quvvatni kamaytirishi qayd etilgan. Ko'rsatilgan u M_6C shakllanishiga yordam beradi. M_{23}C_6 ni beqarorlashtiradi, pastki donalar o'sishiga to'sqinlik qiladi. Aksincha, kobalt M_{23}C_6 ning emirilish vaqtida kattalashishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. 9% Cr ni o'z ichiga olgan po'latda Co konsentratsiyasining ortishi bilan M_{23}C_6 karbidlari va MX karbonitritlarining umumiy miqdori ortadi. Issiqlik bilan ishlov berishdan kobalt qattiq eritmada qoladi. Ikkinchi faza zarralarida kobalt deyarli aniqlanmaydi. P911 po'latiga 3% Co kiritilganda, siljish qarshiligi sezilarli darajada oshadi.

Vanadiy (V), niobiy (Nb) va tantal (Ta) po'latdan nozik taneli strukturani

hosil qiladi, isitish vaqtida don o'sishini oldini oladi, zarba kuchini, tebranish yuklariga chidamliligini, qattiqlashishi va chidamliligini oshiradi. Vanadiy, niobiy va tantal ferritni barqarorlashtiruvchi elementlardir. Nb va V kuchli karbid, nitrid va karbonitrid hosil qiluvchi elementlardir. 9-12% Cr bo'lgan po'latlarda MX fazalari hosil bo'ladi, bu erda M - V yoki Nb, X

azot yoki uglerod. vanadiy bilan boyitilgan MX karbonitridlari azot bilan ham boyitilganligi ko'rsatilgan. Normalizatsiya haroratiga qizdirish niobiy karbidlarning to'liq erishiga olib kelmaydi. Niobiysiz po'latlarga nisbatan niobiyli po'latlarda kichikroq boshlang'ich ostenit donalarining shakllanishi, erimagan niobiy karbid tufayli ostenizatsiya paytida don o'sishini inhibe qilish bilan oqlanadi. Tantalning po'latlardagi harakati niobiya o'xshaydi. Biroq tantalning 75-90% 9Cr-2WVTA po'latidagi qattiq eritmada normallashtirildan keyin saqlanib qoladi. Niobiy o'z ichiga olgan po'latlarda bo'lgani kabi, tantal ostenit donalarini tozalashga yordam beradi.

Volfram (Vt) va molibden (Mo). Volfram ferritni barqarorlashtiruvchi element bo'lib, Laves fazasining shakllanishiga yordam beradi. Volfram tarkibining ko'payishi bilan Laves fazalarini ajratish jarayoni sekinlashadi va tiklanish sekinlashadi. Mo va W ning qattiq eritmada eruvchanligi cheklangan, shuning uchun bu elementlarning tarkibi boshqa ferrit (Cr, Nb, V) va ostenit stabilizatorlari (C, N, Co, Ni, Cu) bilan birgalikda aniqlanadi. δ -ferrit hosil bo'lishining oldini olish uchun. Qattiq eritmada volfram va molibden mavjud bo'lib, kichik bir qismi M₂₃C₆ karbidlari va MX karbonitridlari tarkibiga kiradi. Mo va W bilan past xromli po'latda M₂C karbidlari (Mo₂C yoki W₂C) hosil bo'lishi istisno qilinmaydi.

Molibden ekvivalenti 1,5% dan kam bo'lsa, uni $Moeq = C_{Mo} + 0,5C_W$ sifatida aniqlash mumkin, bu erda C_{Mo} va C_W - molibden va karkasning og'irligi% bo'yicha, mos ravishda, 9-12% Cr bo'lgan po'latlarda eng yuqori eritmaning qattiqlashishiga erishish mumkin. Biroq, Laves fazasining zarrachalarini ajratishning oldini olish uchun Moeq konsentratsiyasi 1% dan

oshmasligi kerak. Volfram va/yoki molibdenli martensit sinfidagi yangi issiqlik muhandislik po'latlarida Moeq > 1% bo'lganida Laves fazasi cho'kadi, Mo va W ning qattiq eritmasini yo'q qiladi. va 600-650°C haroratda qattiq eritmaning mustahkamlanishini pasaytiradi.

Bor (V) po'latlarda qotib qolish qobiliyatini, tsiklik pishiqlikni oshiradi, po'latning mo'rtlikka moyilligini pasaytiradi. Bu ferritdagi eruvchanligi past bo'lgan va qattiqlikni oshirish uchun ko'proq ishlatiladigan sirt faol element hisoblanadi. 9-12% Cr bo'lgan ko'plab po'latlarda bor miqdori 0,005-0,01% oralig'ida o'zgaradi. M₂₃C₆ karbidlari yuzasida bor ajralishi tufayli karbidning qo'pollanish tezligi pasayib, mikrostrukturaning barqarorlashishiga olib kelishi aniqlangan. Bu sovutish paytida normallashtirishdan so'ng, don chegaralariga ajraladi, Ajralishning dastlabki daqiqalarida u M₂₃C₆ karbidlari tarkibiga kiradi. 10 000 soatgacha cho'zilishi va qarishi bilan karbidlarning qo'pollashuv tezligi sezilarli darajada sekinlashadi. 0,005% konsentratsiyali boshqa elementlarda bor aniqlanmadi.

Mis (Cu) po'latning korroziyaga chidamliligini yaxshilaydi. Mis ostenitni barqarorlashtiradi, lekin Co, Mn, Ni dan farqli o'laroq, u ferritda past eruvchanlikka ega. Qarish va ajralish paytida ajralib chiqishi mumkin, qattiq eritmada toblash yoki normalizatsiya paytida saqlanib qoladi. Siljish yoki qarish jarayonida mis klasterlari boshqa fazalarning yadrolari rolini o'ynaydi va po'latni mustahkamlaydi. P122 po'latidagi mis klasterlari Laves fazasining zarrachalarining nozik o'lchamdagi taqsimotini hosil qilishini ko'rsatdi, bu esa yemirilish qarshiligiga ijobiy ta'sir etadi.

References:

K.Muramatsu, "Energetika ishlab chiqarish uchun ilg'or issiqlikka chidamli po'lat", University Press Cambridge, Buyuk Britaniya (1999).

M. Staubli, B. Scarlin, K.-H. Mayer, T.-U. Kern, W. Bendick, P. Morris, A. Di Gianfrancesco,

H. Cerjak, "Ilg'or bug 'elektr stantsiyalari uchun materiallar: Yevropa

HARAJAT 522 Action", in: A. Strang, RD Conroy, WM Banks, M. Blackler, J. Leggett, G. M. MakKolvin, S. Simpson, M. Smit, F. Starr, R. V. Vanston (Eds.), Prok. 6-stajyor. Charlz Parsons Turbin Konf., Maney, Dublin (2003), pp. 305–324.

C. Scheu, F. Kauffmann, G. Zies, K. Maile, S. Straub va KH Mayer, "Zamonaviy elektr stantsiyalarida ishlatiladigan po'latlarning mikrostrukturaviy tekshiruvlariga qo'yiladigan talablar", Z. Metallka. 96 (2005) 653-659.

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna., Sarvinoz Muzaffarjon qizi Turgunova Asfaltning keng qo'llanilishi uning ajoyib gidroizolyatsiya va bog'lovchi xususiyatlari. Tashkent State Transport University Volume 3 | TSTU Conference 1 2022 Google Scholar indexed Prospects for Training International DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-881-885 Specialists in the Field of Transport/ April 21-22 <https://tstu.uz/> International Scientific and Practical Conference

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna., Zumradxon Kayumova Rustamjon qizi Qotishmalarga termik ishlov berish. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCESAND HUMANITIES International scientific-online conference 5nd part, 2-148 pages Part 5

October29 Universite de Motreal
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262101>

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna., Abduganiyeva Moxiraxon Alijon qizi. Chiqindilaridan spirt – faol moddalar olish usullarini tadqiqi. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCESAND HUMANITIES International scientific- online conference 5nd part, 2-148 pages Part 5 October29 Universite de Motreal <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262093>

Rakhimova Gulchehra Sobirjonovna, Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna. (2023). Physical And Environmental Factors In The Complex Treatment Of Allergic Diseases In Children. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2251–2256. <https://doi.org/10.47750/pnr.2023.14.03.291>